

ВАЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

С.С. Умаров

Студент ферганского политехнического института

И.А. Носиров

научный руководитель

Ферганский политехнический институт, Фергана, Узбекистан

s.suher@mail.ru

Аннотация. Управление рисками является процессом выявления потерь, с которыми организация сталкивается в процессе основного вида деятельности и степени их воздействия, и выбора наиболее подходящего метода для управления каждым отдельным видом риска. Практика показывает, что существуют риски, которые невозможно предотвратить или минимизировать, т.е. они находятся вне контроля руководства и работников хозяйствующих субъектов. Поскольку такие риски являются затратными, определяются меры по их финансированию и применяется соответствующий метод, в результате чего могут быть достигнуты высокоэффективные достижения по устранению рисков, возникающих в деятельности субъектов хозяйствования, или снижению их негативного воздействия.

Ключевые слова. Риск, минимальность, потеря, оптимальный вариант, ресурсы, маркетинг, инвестиционный риск.

Annotation. Risk management is the process of identifying the losses an organization faces in its core business and their impact, and selecting the most appropriate method to manage each individual risk. Practice shows that there are risks that cannot be prevented or minimized, i. they are beyond the control of management and employees of business entities. . Since such risks are costly, measures for their financing are determined and an appropriate method is applied, as a result of which

highly effective achievements can be achieved in eliminating the risks arising in the activities of business entities or reducing their negative impact.

Keywords. Risk, minimality, loss, optimal variant, resources, marketing, investment risk.

Если мы посмотрим на историю развития человечества, то для удовлетворения своих основных потребностей (еда, жилище, одежда) человек занимался такими производственными процессами, как земледелие, вырубка леса, строительство, животноводство, пошив одежды. Кроме того, существуют потребности человека, такие как социальные, духовные, трудовые.

Для их удовлетворения человек также сталкивается с материальными и духовными ресурсами. Для удовлетворения потребностей человека на каком-то историческом этапе своего развития он создал предприятия, производящие, создающие, использующие в своей деятельности землю, капитал, труд, предпринимательство, талант и другие средства и создающие их.

Пришло время, что эти структуры развиваются, стараются удовлетворит спрос людей, приходится жить рядом с большими рисками. Поэтому необходимо изучит больше, исследовать рисков предриятий, найти оптимальные варианты чтобы .управлять их.

Проблема управления рисками существовала всегда. Риск стал неизбежной частью нашей жизни. В современных странах особенно остро стоит проблема рисков предприятий в процессе их финансово-хозяйственной деятельности. Деятельность организации всегда связана с определенным риском, т. е. потенциально существующей опасностью потери ресурсов или недополучения доходов по сравнению с запланированным уровнем или с иной альтернативой. Но предприниматели идут на риск, так как его оборотной стороной является возможность получения дополнительного дохода. И, как следствие, чем больше потенциальная прибыль (доход), тем выше риск.

Результаты опроса, проведенного среди руководителей хозяйствующих

субъектов в ходе исследования, позволили выявить основные методы и модели анализа управления рисками, обеспечивающие наиболее оптимальные результаты в процессе управления рисками. Почти 80 процентов руководителей заявили о методологических проблемах с различными видами оценки рисков, 11,0 процента заявили об отсутствии бизнес-ориентированной методологии оценки рисков, более 15,0 процентов заявили о нехватке компетентных экспертов по управлению рисками, а 4,0 процент были проблемы со статистикой.

Основными методами анализа управления рисками является распределение методов, обеспечивающих наиболее оптимальные результаты в процессе управления рисками: наивысший вес – маркетинговые исследования (77%), второе место – анализ бизнес-процессов (69%), третье место – экономические. статистические методы (52%), а также SWOT-анализ (60%).

В современной экономической науке интенсивно развивается теория управления рисками предприятия на основе экономико-математических методов и информационных технологий. Применение теории на практике позволяет сохранить жизнедеятельность предприятий в рыночных условиях, увеличить продолжительность их жизненных циклов, повысить устойчивость к внешним воздействиям, а также улучшить результаты их финансово-хозяйственной деятельности. Управление рисками позволяет контролировать развитие ситуации и благодаря принятию тех или иных мер максимизировать положительные и минимизировать отрицательные последствия рискованных событий.

Риск в экономике можно определять, как недостаток информации о возможном достижении одной или нескольких целей. Поскольку неопределенность результатов экономической деятельности обусловлена объективными факторами, то и сама неопределенность в экономике носит объективный характер, а следовательно, и риски здесь необходимо считать объективной категорией.

Сущность риска отражается в следующих элементах:

- возможность отклонений от предполагаемой цели;
- вероятность достижения желаемого результата;
- отсутствие уверенности в достижении поставленной цели;
- возможность материальных, нравственных и других потерь, связанных с реализацией выбранной в условиях неопределенности альтернативы.

Практика показывает, что существуют риски, которые невозможно предотвратить или минимизировать, т.е. они находятся вне контроля руководства и работников хозяйствующих субъектов. Поскольку такие риски являются затратными, определяются меры по их финансированию и применяется соответствующий метод, в результате чего могут быть достигнуты высокоэффективные достижения по устранению рисков, возникающих в деятельности субъектов хозяйствования, или снижению их негативного воздействия.

Для управления и повышения инвестиционных рисков в условиях экономического спада целесообразно реализовать следующие предложения:

Внедрение системы страхования убытков, на которые могут повлиять инвестиционные риски при купле-продаже инвесторами. Такая ситуация будет мотивировать инвесторов, в том числе иностранных, без опасений проводить операции.

В настоящее время в литературе встречаются два подхода к определению риска. В рамках первого подхода исходят из результата события, и риск рассматривается как возможность или угроза отклонения результатов конкретных решений или действий от ожидаемых. В рамках второго подхода рассматривается сам феномен риска как действие, направленное на достижение определенной цели, связанной с элементами опасности, угрозой потери или неуспеха.

Основная задача всех систем управления рисками в любой области заключается в наиболее эффективном использовании достижений науки и имеющихся ограниченных средств, чтобы сделать результаты деятельности

максимально предсказуемыми (то есть сократить насколько возможно неопределенность в отношении данных результатов).

Анализируя структуру риска, можно обозначить основные способы его изменения (т. е. управления) за счет воздействия на отдельные элементы риска. Устранение хотя бы одного основного элемента влечет исчезновение риска. Уменьшая вероятность перехода между элементами или тяжесть последствий, можно риск уменьшить. Многообразие рисков и способов управления требует систематизации, что и пытаются сделать в рамках управления рисками. В социально-экономических системах подсистема, отвечающая за управление рисками, с середины XX века традиционно называется «риск-менеджмент». Первоначально использовавшийся только в рамках предпринимательской деятельности, этот термин и стоящие за ним принципы управления теперь применяются и в социальной сфере, и в технике, и при работе на финансовых рынках.

Существует нормативное определение:

Менеджмент риска - скоординированные действия по руководству и управлению организацией в отношении риска.

Основная цель управления риском заключается в улучшении финансовых результатов предприятия и создании таких условий, чтобы оно не получило больших потерь, чем допустимые.

Процесс управления риском состоит в исследовании и анализе вероятности наступления случайного вреда, разработке системы распознавания риска, возможно наиболее эффективного сведения его к минимуму или устранения.

В исследованиях по рискам можно выделить два подхода: объективный и философский. Объективный подход основан на понимании рационального человека и исходит из того, что существует возможность познания объективной действительности. В философском подходе отмечается, что действительность комплексно описать нельзя.

Критический анализ подходов к определению содержания процессов

управления рисками позволил нам сформулировать собственный перечень этапов управления риском, который должен включать шесть наиболее существенных фаз, а именно:

- идентификация риска;
- анализ риска;
- рассмотрение альтернатив управления риском;
- оценка различных вариантов;
- принятие управленческого решения в области риска;
- контроль процесса управления риском.

При управлении риском на предприятии первостепенное внимание должно быть уделено таким сферам, как производство, логистика, исследование развития.

Для управления риском следует использовать методы сохранения риска и компенсацию ущерба, создания резервных фондов, привлечение внешних источников; снижения и исключение риска, снижение вероятности наступления неблагоприятных событий; передача ответственности за риск через страхование, финансовые гарантии и поручительства, внесение в договоры и контракты положений о риске.

В заключение можно сказать что, с помощью принципами построения системы управления рисками т.е., оптимальным сочетанием централизации и децентрализации в управлении, единством политического и хозяйственного руководства, плановое ведением хозяйства, стимулированием, научности, ответственности, подбором и расстановкой кадров, экономичности и эффективности можно уменьшить негативных явлений риска деятельности предприятий.

Список использованной литературы

1. Руководство к интеграции систем менеджмента / Д. А. Марцынковский, А. В. Владимирцев, О. А. Марцынковский; Ассоциация по сертификации «Русский Регистр». Санкт-Петербург: Береста, 2008.

2. Стандарт COSO ERM. Управление рисками организации. Интегрированная модель. [Электронный ресурс]. – Эл. текстовые данные (334 Кб). – М.: Делойт, 2004.

3. Safety and security target levels: Opportunities and challenges for risk management and risk communication. Alexander Fekete . International Journal of Disaster Risk Reduction 2 (2012) 67–76.

4. Achilov, A. N., & Payazov, M. M. (2020). Вопросы улучшения социального положения населения республики Узбекистан и качественной организацией коммунальных услуг. *Theoretical & Applied Science*, (5), 708-713.

5. И.А. Носиров. Влияние научно-технического прогресса на эффективное использование природных ресурсов. Сборник материалов VII Международной научно-практической конференции. политика, экономика и социальная сфера: Проблемы взаимодействия, Новосибирск 2016

6. Носиров И.А. Новые теоретические подходы к решению практических проблем экологизации. Ж/Актуальные вопросы современной науки. - Санкт-Петербург, 2015 год, № 4. С.69-74.

7. Носиров И.А. Экологик соф маҳсулотнинг Европа бозори ва уни ривожлантириш омиллари «Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик социал-иқтисодий юксалиш омили» мавзuidaги Республика илмий- амалий конференция материаллари. Фарғона Давлат университети, 2011 йил, 79-81 бб.

8. Носиров И.А. Экологизация экономики в условиях рационального управления и использования природных компонентов. Тошкент., Иқтисодиёт ва таълим, № 4. 2012 год., 91,94-с.с.

9. Носиров И.А. Совершенствование регионального природопользования как важный фактор решения глобальных экологических проблем. Актуальные вопросы современной науки, Санкт-Петербург, 4(8) (2015 год), 74-79-с.с.

10. Носиров И.А. Прспективы развития системы экологического

менеджмента в Узбекистане. Тошкент., Экономика и предпринимательство №11 2016 год, 875-878-с.с.

11. Носиров И.А Теоретические и методологические основы экологического менеджмента в использовании природных ресурсов в условиях глобализации экономики. Ферганский государственный университет, Научный вестник. 2021. № 6., 33-39 с.с.

12. Носиров И.А. THE GLOBAL ENVIRONMENTAL PROBLEMS, ENVIRONMENTAL MANAGEMENT TASKS FOR THEIR SOLUTION. Seybold Report ISSN: 1533-9211, Scopus coverage years, Trade Journal., 2022 ya.

13. И.Т. Ёрматов. Некоторые проблемы модернизации промышленных предприятий. Некоторые проблемы модернизации промышленных предприятий. Сборник статей. Научно – технический прогресс: социальные, технические и общественные факторы. – М.: Импульс. 128 - 132с. 2018 г.

14. И.Т. Ёрматов. К вопросам эффективного использования финансовых ресурсов на предприятии. Экономика и бизнес: теория и практика, г.Новосибирск, 2019 г., № 6, стр. 57 – 62

15. И.Т. Ёрматов. ISSUES OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN NEW INSTITUTIONAL CONDITIONS. Электронное научно – практическое периодическое издание «Экономика и социум» №10, 2021 г. 362-368 ст.

16. И.Т. Ёрматов. К вопросу эффективности таможенного менеджмента в обеспечении конкурентоспособности экономики. Научный вестник Наманганского государственного Университета, № 1 стр. 232 – 236, Наманган – 2018 г.